

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 6**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA

3-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-3, ВЫПУСК-6

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-3, ISSUE-6

TOSHKENT-2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209163>

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozqoboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209163>

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхамметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казахстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209163>

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. sci.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. sci., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. sci., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. sci.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. sci.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. sci.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. sci., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Файбуллаева Н. КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ТАРАҚҚИЁТИ.....	7
2.Қаршиев Н. ОРАҚЎЛЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ҚЎШИМА ВА ЖУФТ УСУЛЛАР БИЛАН ИФОДАЛАНИШИ.....	18
3.Abdumannatova N. TILSHUNOSLIKDA LINGVOFOLKORISTIK TADQIQOTLARNING YUZAGA KELISHI VA TARIXIY TARAQQIYOTI.....	35
4.Erbo'taveva Sh. "YO'LIDA" FUNKSIONAL KO'MAKCHISI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR.....	45
5.Даутова М. МОДА СОҲАСИГА ОИД ИНГЛИЗЧА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ НОМИНАТИВ ВА ЯСАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
6.Qurbonova M. XURSHID DAVRON SHE'RIYATIDA ANTITEZA VA METAFORA HODISASINING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYAT.....	63
7.Kurbonova M. KO'Z LEKSEMASINING BIR NECHA SOMATIK KOMPONENTLI FRAZEOLGIK BIRLIKLARDA IFODALANISHI.....	71

T A ' L I M S H U N O S L I K

8.Asrorov A., Boltayev M. UBAYDULLOH HOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON VALIXO'JAYEV TALQINIDA.....	87
9.Уллиева С. БАДИИЙ ПЕРСОНАЖ ШАХС МОДЕЛИ СИФАТИДА: ИНСОН ОБРАЗИНИ ЛИСОНИЙ ИФОДАЛАШНИНГ УСУЛ ВА ЙЎСИНЛАРИ.....	96
10.Сотволдиев М. ҚИРҒИЗ ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА НАШР ЭТТИРИЛИШИ.....	105
11.Islomova Sh. TIBBIYOT VA SHE'RIYAT MUSHTARAKLIGI.....	115

T A R J I M A S H U N O S L I K

12.Safarova M., Jo'rayeva Z. TIL O'RGANISH VA UNING MOHIYATI XUSUSIDA.....	123
13.Ruziyeva N. O'ZBEK TILIGAFRANSUZTILIDAN O'ZLASHGANSO'ZLAR XUSUSIDA.....	133
14.Шарипова М. РОЛЬ АББРЕВИАТУР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ В СМИ.....	142

T A Q R I Z

15.Phd Ernazarova I. LUG'ATSHUNOSLIKKA DOIR YANGI IZLANISHLAR.....	155
--	-----

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Ruziyeva Nasiba

O'qituvchi

Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali

Samarqand, O'zbekiston

ruziyevanasiba24.02gmail.com

O'ZBEK TILIGA FRANSUZ TILIDAN O'ZLASHGAN SO'ZLAR XUSUSIDA

ANNOTATSIYA

Bilamizki, o'zbek xalqi tarixiy davrlar mobaynida turli xil elatlar bilan har tomonlama o'zaro aloqada bo'lgan. Ushbu aloqalar o'zbek tiliga ma'lum darajada o'z ta'sirini o'tkazgan. O'zaro ta'sir natijasida iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohalardagi aloqalar sababli o'zbek tilining so'z boyligi oshishiga olib kelgan. Boshqa biror til, masalan rus, arab yoki fors tillarida o'zbek tilidan o'zlashgan so'zlar o'zining asl o'zbekcha talaffuziga ega emas, balki o'sha tillar talaffuz me'yorlariga moslashtirilgan. Masalan, o'zbek tilidan oqsoqol, qarovul, tog'a so'zlari tojik tilida oqsaqol, qarovul, tag'o yoki o'zbek tilidan kirgan tanga, qishloq, o'rik so'zlari rus tilida деньги, кишлак, урюк deb talaffuz qilinadi. Ona tilimizda sovet davrida o'rnatilgan ruscha talaffuz hukmronligidan qutulmasimizdan turib boshqa tillar, xususan, ingliz tili talaffuz me'yorlariga qaramlikka o'tishga bo'lgan urinish kuzatilmoqda. Tilimiz doimo rivojlanib borar ekan, lug'atlar har yili jamiyatni dunyo bilan bog'laydigan va madaniy-ma'naviy o'zgarishidagi yangi atamalar, so'zlar va iboralar bilan kengayib boradi. Xalqning lug'at va so'z boyligi uning hayotini aks ettiruvchi vositadir. Shuning uchun ham barcha tillardagi izohli lug'atlar o'z yo'lida jamiyatning kuzatuvchilaridan biri bo'lib kelmoqda.

Kalit so'zlar: Anons, adres, ansambl, albom, anketa, bagaj, replika, situatsiya, oqsoqol, qarovul, tog'a, qishloq, o'rik.

Ruziyeva Nasiba
Teacher
Samarkand State University,
Samarkand, Uzbekistan
ruziyevanasiba24.02gmail.com

ESPECIALLY THE WORDS THAT HAVE BEEN ADAPTED FROM FRENCH TO UZBEK

ABSTRACT

It is widely recognized that the Uzbek population has engaged in interactions with diverse ethnic groups throughout different historical periods. These encounters have left a profound imprint on the Uzbek language. Consequently, the lexicon of the Uzbek language has expanded through the assimilation of terms originating from economic, political, and cultural exchanges. When borrowed into other languages, such as Russian, Arabic, or Persian, these words have undergone adaptations to conform to the phonetic norms of the recipient languages, resulting in the loss of their original Uzbek phonetic characteristics. For instance, the Uzbek terms oqsoqol, qarovul, tog'a are articulated as oqsaqol, qarovul, tag'o in Tajik, whereas the Uzbek words tanga, qishloq, o'rik are pronounced as деньги, кишлак, урюк in Russian. Evidently, a tendency exists to conform to the phonetic standards of other languages, with English in particular, without eliminating the influence of the established Russian pronunciation that prevailed during the Soviet era within the Uzbek language. As language is an ever-evolving entity, lexical inventories are perpetually augmented with novel terms, words, and phrases that serve to connect our society with the global sphere, while simultaneously undergoing transformations at the cultural and spiritual levels. Lexical resources function as reflective tools of societal life, thereby rendering lexicographic dictionaries in all languages invaluable as observers of social metamorphoses.

Keywords: Announcement, address, ensemble, album, questionnaire, luggage, replica, situation, aksakal, korovul, togo, village, urik.

Рузийева Насиба
Преподаватель
Самаркандский государственный университет
Самарканд, Узбекистан
ruziyevanasiba24.02gmail.com

ОСОБЕННО СЛОВА, КОТОРЫЕ БЫЛИ АДАПТИРОВАНЫ ИЗ ФРАНЦУЗСКОГО НА УЗБЕКСКИЙ

АННОТАЦИЯ:

Всем известно, что узбекский народ на протяжении исторических эпох взаимодействовал с различными этносами. Эти контакты оказали значительное влияние на узбекский язык. В результате этого взаимодействия увеличился лексический арсенал узбекского языка, обогатившись за счет контактов в экономической, политической и культурной сферах. Слова, заимствованные из узбекского языка и включенные в другие языки, такие как русский, арабский или персидский, подверглись адаптации к произносительным стандартам этих языков и утратили свою исходную узбекскую фонетическую форму. Например, узбекские слова "оксакол", "каровул" и "того" в таджикском произносятся как

"аксакол", "каровул" и "таго", а узбекские слова "танга", "кишлок" и "урик" в русском произносятся как "деньги", "кишлак" и "урюк". Очевидно, здесь наблюдается стремление приспособиться к фонетическим нормам других языков, в особенности английского, не устраняя при этом влияния установившегося в советское время русского произношения в родном узбекском языке. Поскольку наш язык постоянно развивается, словарные запасы постоянно пополняются новыми терминами, словами и фразами, которые связывают наше общество с миром и подвергаются изменениям на культурном и духовном уровнях. Лексика является отражением жизни народа, и именно поэтому лексикографические словари на всех языках служат своего рода наблюдателями общественных изменений.

Ключевые слова: Анонс, адрес, ансамбль, альбом, анкета, багаж, реплика, ситуация, аксакал, каровул, того, кишлак, урик.

Bilamizki, o'zbek xalqi tarixiy davrlar mobaynida turli xil elatlar bilan har tomonlama o'zaro aloqada bo'lgan. Ushbu aloqalar o'zbek tiliga ma'lum darajada o'z ta'sirini o'tkazgan. O'zaro ta'sir natijasida iqtisodiy, siyosiy, madaniy sohalaridagi aloqalar sababli o'zbek tilining so'z boyligi oshishiga olib kelgan. Bunga sabab albatta tarixiy jarayonlarga borib taqaladi. Masalan: VII asrgacha bo'lgan davrlarda yurtimizga bostirib kelgan ko'pgina elatlar (Eron, Makedoniya, Eftalitlar, Turk xoqonligi) ning ta'sir doirasida o'zbek tiliga ularning baynalminal so'zlarining o'zlashishi (o'zlashma so'z - bir tildan ikkinchi tilga o'tgan so'z) hamda aholi orasida amalda qo'llanilishiga olib kelgan. VII asrdan keyingi davrlar bevosita arablarning yurtimizga bostirib kirishi hamda hukmronligi davrida arab tilining tilimizga ta'siri hamda yangi so'zlarning o'zlashtirilishiga olib kelganidir. XIX asrning 2-yarmidan Markaziy Osiyo, jumladan, O'zbekiston chor Rossiyasining mustamlaka mamlakatiga aylanishi oqibatida rus tilining o'zbek tiliga ta'siri hamda rus tili orqali boshqa yevropa tillardan (fransuz, italyan, nemis, ingliz, ispan) ko'plab so'zlar o'zlashdi. Rus tilidan o'zbek tiliga so'z kirishi ikki tarixiy davrni o'z ichiga oladi:

1. XIX asrning 2-yarmidan XX asrning boshlarigacha bo'lgan davr.

2. 1917-yildan keyingi davr. Rus tili, asosan, ikki yo'l orqali og'zaki (turli xildagi kasb egalari mahalliy aholi bilan muloqot jarayoni) hamda yozma (gazeta, jurnal, kitob, xat yozishmalar jarayoni) tarzida o'zbek tiliga o'zlashgan. G.V. Kolshanskiyning fikriga ko'ra, til bir vaqtning o'zida shaxsning aqliy faoliyatining mahsuli sifatida ham, ushbu faoliyat shakli sifatida ham ishlaydi va uning mavjudligi aks ettirilgan obyektiv voqelikning aqliy til jarayoniga mos kelishiga (yetarliligiga) asoslangan bo'lishi kerak. Buyuk fransuz faylasuf yozuvchisi V.Gyugo fransuz tili borasida shunday deydi: "Fransuz tili harakatsiz to'xtab qolgan til emas va hech qachon bunday bo'lmaydi. Hech bir til qotib qolmaydi, tillar xuddi dengizdek chayqalib turadi." [1]

Tilshunoslikda, xususan, etimologiya, leksikologiya va qiyosiy tilshunoslikda "o'zlashma so'z" (qarz olish) atamasi til uchun o'z leksikoniga boshqa tildan kelgan atamani kiritish jarayonini belgilaydi. O'zlashma so'z to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita bo'lishi mumkin. O'zlashma so'z - bu neologizm va derivatsiya bilan bir qatorda ma'ruzachilar uchun o'z leksikalarini ko'paytirish vositalaridan biridir. O'zlashma so'z ma'lum ijtimoiy-tarixiy voqealar, savdo va madaniy aloqalar tufayli bir tildan ikkinchi tilga o'tib o'zlashadi.[2]

Roman tillari guruhiga mansub fransuz, italyan, ispan, portugal, rumin, moldova tillari, bu tillarning barchasining umumiy ajdodi - lotin tili hisoblanadi. Miloddan avvalgi 58-51-yillarda Galliya hududi, hozirgi Fransiyada o'sha paytda gallar, franklar, keltlar qabilalari yashagan va Yuliy Tsezar qo'shinlari tomonidan zabt etilgan va Buyuk Rim imperiyasi tarkibiga kiritilgan. Gallianing zabt etilishi bilan birga o'zidan ancha yuqori

darajaga ega Rimning madaniyati, tili, urf- odatlari, ijtimoiy holati ham kirib keldi. Shunday qilib, lotin tilining mahalliy til bilan o'zaro ta'siri natijasida fransuz tili tug'ldi. Bu jarayon uzoq vaqt taxminan 12 asr davom etdi. Qadimgi eski fransuz tilida yozilgan birinchi matnlardan biri mashhur "Roland qo'shig'i" hisoblanib, u XII asrda yozilgan.

U hozirgi fransuz tilidan o'zining analitik tuzilishi, predloglar, gapdagi so'z tartibi, murakkab fe'l shakllari bilan juda katta farq qiladi.

Fransiya hukumati til madaniyatini saqlashda dunyo davlatlari o'rtasida xalqaro siyosatda faol tilni muhim dastak deb biladi. Fransiya Prezidenti Fransiyaning til siyosatini belgilovchi Frankofoniya Oliy Kengashini tuzdi. Hukumatning til siyosatini hayotga tadbiq etuvchi fransuz tili bosh komissarligi, fransuz tili bo'yicha maslahat qo'mitasi mavjud. Hatto, Fransiya bozoriga chet eldan kirib kelgan tovarlarga fransuz tilida annotatsiya yozilishi bo'yicha qonunlar ham mavjud. Har yili xorijiy so'zlarning fransuzcha ekvivalentlari ro'yxati nashr etiladi, ular Fransiyaga yangi texnologiyalar, tovarlar va boshqalar bilan kirib boradi. Masalan, computer- o'rniga ordinateur, dasturiy ta'minot o'rniga logiciel, software-savoir-faire so'zlari kirib keldi. Agar omma oldida nutq so'zlaydigan xorijiy(anglo-amerikan) so'zlar agar fransuzcha ekvivalentlari bo'lsa-yu xorijiy so'zlarni qo'llasa ulardan foydalanishni ta'qiqlovchi qonun muhokama qilinmoqda.

Fransiya tashabbusi bilan bir qator davlatlararo lingvistik va madaniy ishlarni amalga oshirishga chaqirilgan tashkilotlar mavjud. Bular madaniy-texnikaviy hamkorlik agentligi 1986-yildan buyon muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan Davlat rahbarlari hamda fransuz tilidan foydalanadigan mamlakatlar hukumat rahbarlari konferensiyasidir. Ushbu yillik sammit 58 ta davlat rahbarlarini siyosiy va madaniy hamkorligi dasturlarini birlashtiradi va belgilaydi.

2005-yilda Antananarivo shahrida Frankofoniya vazirlar konferensiyasi Frankofoniya tashkilotining yangi Nizomini qabul qildi, unga ko'ra Frankofoniya agentligiga Xalqaro Frankofoniya Tashkiloti (XFT) nomini berdi. XFT hozirda 58 ta a'zo davlatlarni, Yevropa, Amerika, Karib havzasi, Osiyo-Tinch okeani, Afrika va Yaqin Sharq davlatlarini o'z ichiga oladi. Tashkilotning to'rtta doimiy vakolatxonasi bor: Addis- Abeba shahrida Afrika ittifoqi va Afrika iqtisodiy komissiyasi, Bryusselda Yevropa ittifoq, Nyu-York va Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkiloti mavjud

Rossiya va Fransiya o'rtasidagi munosabatlar ko'p asrlik an'analarga ega XI asr, Kiyev knyazi Yaroslav Donishmandning qizi Anna fransuz qiroli Genrix I ning rafiqasi bo'lganida bu ikkala mamlakatlar o'rtasida til aloqalarining paydo bo'lishi ham shu davrga tegishlidir. Birinchi fransuzcha- ruscha lug'at J.Margeret tomonidan tuzilgan bo'lib, u 1586-yilda Fransiyadayaratilgan. Birinchi marta Rossiyabilan Fransiyao'rtasidagi diplomatik munosabatlar 1717-yilda birinchi rus elchisi Pyotr I tomonidan imzolangan ichonch yorliqlarini topshirgan paytda o'rnatilgan.

Turli davrlarda rus tiliga fransuz tilidan juda ko'p hayotning turli sohalariga oid so'zlar va o'z o'rnida rus tilidan o'zbek tiliga kirib keldi (ilmiy terminologiya, falsafa, diplomatiya, siyosat, harbiy xizmat, pazandalik, musiqava.b) Masalan, diplomatiya, konsullik, immunitet, forum, komissiya, bank, avans, kredit, chek kabi diplomatik va iqtisodiy atamalar moliya, qabul qilish, sertifikat, kapital, hisob-kitob, xolding, transh fransuz tilidan olingan.

Fransuz tili juda qadimgi madaniyatga ega bo'lgan arab tilidan ham ko'gina so'zlarni o'zlashtirgan. XII asrdayoq arab tilidan o'tgan quyidagi so'zlarni: amirat, cotton, gazelle, hazard, jupe, matelas; XIII asrda - arsenal, alcool, almanach fransuz tili leksikasida uchratishimiz mumkin. Bu avvalo, Fransiya bilan Yaqin Sharq o'rtasidagi savdo aloqalari arab tilidan so'zlarni o'zlashtirishga keng imkoniyat tug'dirdi. Bu asosan aniq predmet va maxsulot nomi bo'lib, shu predmet yoki maxsulot bilan birga uning nomini o'zlashtirgan; sirop, cotton, elixir. Matematika va astronomiyaning taraqqiyoti lotin tili orqali fransuz

tiliga bir necha so'zlarni olib kirdi; Masalan: algebra, chiffre, azimuth, zenith, gourbi, smola, toubib, coran, calif, emir, satin, abricot.

"Xalq o'z tilini inson faoliyatining vositasi sifatida yaratadi", deb yozadi Gumbold. Alohida tovushlar, grammatik birliklar, fonetik qoidalar va hatto kesmalar bir tildan ikkinchisiga o'tishi mumkinligiga qaramay, so'z birikmasi o'zlashma so'zlarning asosiy manbai hisoblanadi. Leksik materialni bir tildan ikkinchisiga o'tkazish uchun ma'lum shartlar zarur. Avvalo, ikki yoki undan ortiq xalq o'rtasida uzoq muddatli til aloqasi, har ikkala tilni yaxshi biladigan ikki tilli odamlarning mavjudligi, shuningdek, o'zlashma so'zlardan foydalanishning funksional zarurligi talab qilinadi. Donor tildan qabul qiluvchi tilga xorijiy so'zni o'zlashtirishning turli usullari mavjud: birinchidan qo'shni xalqlarning nutq aloqasi orqali; ikkinchidan, madaniy qadriyatlar, shuningdek, ilmiy ma'lumotlar almashinuvi tufayli uzoq aloqalar orqali vujudga kelgan [3].

O'zbek tilining izohli lug'ati har yili yangi so'zlar bilan boyitilib kelinmoqda.

So'zlarning shu jihatlariga aniqlik kiritish maqsadida o'zbek tili izohli lug'ati

orqali o'zbek tiliga fransuz tilidan kirib kelgan so'zlarning o'ziga xos ayrim jihatlari xususida fikr yuritmoqchimiz. O'zbek tilining izohli lug'atida bugungi kundalik hayotimizda foydalanilayotgan so'zlarning o'ziga xos xususiyatlarini ochib bermoqchimiz: mohiyati bilan tanishamiz: O'zbek tilining izohli lug'atida : Avans[avance]4-fransuz tilidan o'zbek tiliga kirib kelgan so'z bo'lib, bir jismoniy yoki yuridik shaxs tomonidan boshqasiga kelgusida to'lanadigan haq hisobidan oldindan beriladigan pul miqdori.(29-βer)

Avangard[avant- garde]5

- fransuz tilidan olingan, oldindagi qo'riqchi. 1.Harbiy yurishlarda asosiy kuchlarni qo'riqlash uchun oldinda boruvchi askariy qism. 2.Biror xalq, sinf yoki ijtimoiy guruhning ilg'or qismi(28-bet) Adres-[fr.adresse]6 biror kishi yoki tashkilot o'rnashgan joyning batafsil nomi(42-bet).

Aktyor [fr. acteur]7 Teatrda yoki kinoda rol bajaruvchi(64-bet)

Akusherka [fr.accoucher-tug'ruqqa yordam bermoq](66-bet).

Anketa[fr.enquet -surishtirish, xabar, ma'lumot olish]-tegishli ma'lumot olish, to'plash uchun belgilangan so'roq varaqasi(86-bet). Anons[fr. annonce-ommaviy axborot, e'lon]Gastrol, spektakl, konsert va shu kabilar haqidagi oldindan tarqatilgan e'lon (87-bet). Afisha -[fr-affiche -e'lon] Spektakl, konsert, va sh.k.lar haqida ko'rinarli joylarga yopishtiriladigan e'lon(117-bet).

Ansambl-[fr.-ensemble-birga,birgalikda;uyg'un,ohangdoshlik]1.O'zaro mos va uyg'un qismlarining birikuvidan hosil bo'lgan bir butun narsa.2.Bir butun badiiy jamoa bo'lib tomosha ko'rsatadigan artistlar guruhi, jamoasi (87-bet).

Antrakt[fr. Entr'acte, entre-orasida,o'rtasida+ acte-ish, harakat] spektakl pardalari yoki konsert bo'limlari orasidagi tanaffus (88-bet). Fransuzcha entracte-mujskoy rodde spektaklning turli qismlari orasidagi interval.

Amortizator [fr.amortir- kuchsizlantirish,yumshatish] Urilish zarbini yumshatib turuvchi prujinali moslama(80-bet).

Amper [fr] (Fransuz fizik olimi A.Amper nomidan olingan) Elektr tokining o'lchov birligi(80-bet).

Ampermetr[fr]Tok kuchini o'lchaydigan asbob.

Fransuzcha amperometr so'zi mujskoy rodde bo'lib, elektr tokini intensivligini o'lchash uchun mo'ljalagan asbob. Amplua[fr.emploi- foydalanish,lavozim]

Aktyor imkoniyatlariga mos tushadigan rollar turkumi

Assambleya [fr. Assemblée- majlis, yigilish] Xalqaro tashkilotlarda ba'zi rahbarlik(80-bet) organlari nomi a'zolarining yoki bir necha davlat vakillarining yalpi majlisi(110-bet).

Attashe (fransuzcha attache - qo'shib qo'yilgan, birlashtirilgan). Ushbu so'zning

o'zbek tilidagi asosiy ma'nosi: 1) Kichik diplomatik martaba, unvon.

2) Biror soha, masalan, harbiy sohavakili bo'lgan diplomatik hodim.

Bacterie (faqat mikroskop ostida ko'rinadigan va turli infeksiyon kasalliklarga olib keluvchi mikroblar.), bronchite (bronxlarning infeksiyalanishi (yallig'lanishi), catabolisme (tirik organizmlarda murakkab organik birikmalarning parchalanishidan iborat moddalar almashinuvi reaksiyalarining majmui);), epidemie (yuqumli kasalliklarning tez va keng tarqalish jarayoni.), hygiene (salomatlik uchun muhim bo'lgan shaxsiy tozalik ishlari va chora tadbirlar.)

Bagaj [fr. bagage - yo'lga olingan buyumlar; bog'langan tugun] 1. Yo'lovchining yuki, yuk. 2. Yo'l transportining yo'lovchilar yuki joylashtiriladigan joyi, bo'lmasi. 3. ko'ch. Bilim, saviya (131-bet). Fransuzcha bagage mujskoy rodida o'z narsalarini olib yuradigan sayohat elementi.

Bal [fr. Bal, baller - o'ynamoq, raqsga tushmoq] Biror munosabat bilan uyishtiriladigan katta raqs kechasi. Fransuzcha (bal) (146-bet) mujskoy rodida raqs uchrashuvi.

Vitrina [fr. vitrine - deraza oynasi] (463-bet) Savdo korxonalarida, magazinlarda, suratxonalarda molar, eksponatlar namunalarini qo'yish uchun maxsus jihozlangan oynavand qutti.

Dubletlar [фр. doublet < double - qo'shaloq, ikkilangan, ikki hissa]. Biror narsaning ikkinchi nusxasi (654-bet).

Dublyaj [fr. doublage - ikki marta, ikki karra ko'paymoq] (655-bet) Boshqa bir tildagi ovoqli filmni ikkinchi bir tilga tarjima qilib, dialoglar tarjimasini film qahramonlari og'iz harakatiga moslashtirilgan holda yaratilgan fonogramma

Dublyor [fr. doubleur - ikkilantiruvchi] biror ishni navbatlashib bajaruvchi yoki bir ishda bir-birining o'rnini bosa oluvchi ikki kishidan biri (655-bet).

Obuna [fr. -abonner - yozilmoq, imzo chekmoq] (76-bet) Ideal holatda til chetdan olinayotgan so'zni o'ziga moslaydi. Shu sababli ko'pincha bunday so'zlar tilga singib ketadi. Obuna ham xuddi shunday so'zlardan. Uning asli fransuzcha abonner - imzo chekmoq, imzolamoq; yozilmoq so'ziga borib taqaladi. O'zbek tiliga o'zlashgan abonement va abonent so'zlari obuna bilan o'zakdosh. Biroq ular tilga moslashmagan va yevropacha qiyofasini saqlab qolgan. tibbiyot uchun muhim sanalgan bunday atamalar kundalik hayotimizda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni vaqtda pandemiya sharoitida tibbiy terminlar nutq faoliyatimizda eng ko'p ishlatilayotgan faol leksikani tashkil etmoqda.

Replika [fr. réplique - qarshilik, norozilik] 1. Sud jarayonida biror tomonning qarshilik bildirishi, 2. Sahna dialogida partnerning nutqi

Resurs [fr. ressource - yordamchi vosita, usul; pul mablag'i] (379-bet).

Restoran [fr. restaurant - yedirib, ichirib tetik qiluvchi, quvvat beruvchi, restaure - qayta quvvat bermoq] (379-bet).

Kal'ka [фран. calque - nusxa, taqlid]. 1. Chizma yoki rasm nusxasini tushirish uchun maxsus ishlangan shaffof qog'oz. O'zga til materialidan qismma-qism nusxa olish yo'li bilan hosil qilingan so'z yoki boshqa til birligi. (2-tom 303-bet)

Kafe [caf? - kofe, qahva] kofe, qahvaxona (2-tom 335-bet).

Konyak [fr. Cognac Fransiyadagi shahar nomi] Uzun vinosini haydash va uzoq muddat saqlash yo'li bilan olinadigan kuchli spirtli ichimlik (2-tom 339-bet).

Jargon [фран. Jargon]. Ma'lum bir guruhga oid so'z. Biror guruh vakillarining, o'z nutqi bilan ko'pchilikdan ajralib turish maqsadida, o'zicha mazmun berib ishlatadigan so'z va iboralari (2-tom 74-bet).

Intriga [fr. Intrigue - adashtirmoq, yo'ldan urmoq] 1. G'arazli maqsad yo'lida qilingan yashirin harakat (2-tom 219-bet).

Invariant (фран. invariant - o'zgarmas). Tilning qurilish birligining (fonema, morfema, leksema va sh.k.) nutqdagi muayyan voqelanishidan ajratib, mahhum olingan

holati. Kalambur (фран. calembour - so'z o'yini) - aynan so'z o'yini.

Menu[fr. menu] Restoran, oshxona va kafelarda ovqatlat ruyxati yozilgan, tegishli stollarga qo'yiladigan yoki ko'rinarli joyga ilib qo'yilgan qog'oz; taomnoma(2-tom 580-bet)

Kamzul [fr. camisole-tizzagacha uzunlikdagi engsiz erkaklar kiyimi](2-tom 307-bet) Tizzagacha uzunlikdagi yengsiz erkaklar kiyimi franuz tilida camisole deyiladi. Bu so'z nemis, latish, ukrain, ingliz, rus, qozoq, qirg'iz, tatar, boshqird kabi tillarda turli tovush o'zgarishlari bilan qo'llanadi.

Lingvistika [фр. linguistique]. Til haqidagi bilim, Tilshunoslik (2-tom 499-bet).

Model (фран. Modele урал. modello - namuna, qolip). biron til hodisasi (nutq birligi) tarkibiy qismlarining joylashish holatini ko'rsatuvchi sxema yoki namuna.

Parsellyatsiya (фран. parceller<лог. particule-bo'lakcha). Gapning ekspressiv maqsad bilan bo'laklanishi bo'lib, unda gapning bir qismi ayiruvchi to'xtamdan keyinga, gapning tashqarisiga chiqariladi.

Replika (fr.) dialogik nutqda har bir suhbatdoshning gapi.

Fransuzcha (replique) jenskoj rodga aytilgan yoki yozilgan savolga tez javob berish.

Semantika (fr.) Til birliklarining mazmun, ma'no tomoni.

Fransuzcha (semantique-ifodalovchi) lingvistik birliklarni ilmiy tadqiq qilish

Situatsiya [fr. Situation ahvol, vaziyat] sharoit, holat. (3-tom 527-bet)

Tire (fr.) defisga nisbatan uzunroq chiziq bilan ifodalanadigan tinish belgisi.

Fransuzcha (tiree - chiziqcha, tirer - tortish, uzaytirish) uzoq va alamli masofa.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan so'zlar fonetika va etimologiya ko'nikmalariga ega

leksikograflar, yozish uslubiga ega tilshunos mutaxassislar tomonidan ta'rif berib kelinmoqda. Uzoq tarixiy jarayonda o'zbek tilining rivojlanish bosqichlarida, xalqaro madaniy va ilmiy aloqalarning kengayishida yuzaga kelgan va yuzaga kelayotgan juda ko'p so'zlarni uchratish mumkin. Shu sababli hozirgi kunda fransuz tilidan o'zlashtirilgan so'zlar o'zbek tili lug'at tarkibining boyishiga juda katta ta'sir ko'rsatmoqda.

O'zlashma so'zlar keng tushuncha bo'lib, uning turli qirralari jahon, rus va o'zbek tarjimashunosligida u yoki bu ko'rinishda o'z aksini topgan. (Bu haqda qarang: Fedorov A.V. Vvedenie v teoriyu perevoda. M., 1958; ego je. Osnovy obshchey teorii perevoda. M., 1983; Vлахov C., Флорин С. Непереваемое в переводе.. M., -1980; Salomov G'. Tarjima nazariyasiga kirish. T., 1983; Vladimirova N. Milliylikni tarjimada aks ettirish muammosi. Tarjima san'ati (Maqolalar to'plami). T., 1973. 153-163 betlar; Fayzullaeva R. Национальный колорит и художественный перевод. T., 1979. Shu muallif. Yo'llar yiroq, ko'ngillar yaqin. Tarjima san'ati. T., 1973. 250-262-betlar; Po'latov YU. Mopassan novellalarining tarjimasi haqida. Tarjima san'ati (Maqolalar to'plami). T., 1961. 119-133 betlar.; Mirzaev I.K. K K передаче французских слов реалий на узбекский язык. АКД., Л., 1975; Xolbekov M.N. Parda Tursun - fransuz adabiyotining tarjimoni. Tarjima madaniyati. (Maqolalar to'plami) . T., 1982. 125-130-betlar, shu muallif. Gi de Mopassan merosi O'zbekistonda. Tarjima muammolari. (Maqolalar to'plami) uch kitobdan iborat. 2- kitob . T. S., 1991. 30-40 betlar; Hamraev H. Milliy so'zlar-realiyalar va badiiy tarjima. Tarjima madaniyati. 158-161 betlar. Olim S. "Qiyomat"ning Ibrohim G'ofur talqini. Tarjima muammolari. 2-kitob. 12-23 betlar; Sodiqov Z. YUsuf xos Xojib "Qutadg'u bilig" asarining olmoncha ilmiy badiiy talqinlari. NDA. T., 1994). Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, tilimiz doimo rivojlanib borar ekan, lug'atlar har yili jamiyatni dunyo bilan bog'laydigan va madaniy-ma'naviy o'zgarishidagi yangi atamalar, so'zlar va iboralar bilan kengayib boradi. Xalqning lug'at va so'z boyligi uning hayotini aks ettiruvchi vositadir. Shuning uchun ham barcha tillardagi izohli lug'atlar o'z yo'lida jamiyatning kuzatuvchilaridan biri bo'lib kelmoqda. Lekin chet tillardan o'zlashgan so'zlar talaffuzi

o'zbekcha talaffuz me'yorlariga moslashtirilishi kerak. Bunda, bir tomondan, bunday so'zlarning xalq so'zlashuv tilidagi variantlari (masalan, gazeta- gazit, doctor- duxtir, mashina- moshina, moshin ko'inishida v.h) , ikkinchi tomondan ularning o'zbek tili fonetikasi va talaffuz me'yorlari doirasida qanday talaffuz qilinishi mumkinligi (masalan, avtobus- aptabuz, traktor- traktir, avtomobil- avtamabil, аэропорт- ayraport, konsepsiya- kansepsiya ko'inishida va h) e'tiborga olinishi kerak deb o'ylaymiz.

Chet tillarda atoqli otlar ham o'zbek tilida o'zbekcha talaffuz me'yorlariga moslashtirilgan holda talaffuz qilinishi va yozilishi kerak. Bunda, birinchidan bunday so'zlarning asl tilda qanday talaffuz qilinishi, ikkinchidan, bunday so'zlarning so'zlarning xalq so'zlashuv tilidagi variantlari, uchinchidan ularning o'zbek tili fonetikasi va talaffuz me'yorlari doirasida qanday talaffuz qilinishi mumkinligidan kelib chiqish kerak.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Les emprunts fran?ais dans la langue russe moderne. Les raisons de la baisse des emprunts fran?ais dans la langue russe modern. Боровкова Наталья Николаевна, Байкова Анна. page 3-4.
2. Kolshanskiy G.V. "Paralingvistika". Paperback: -January, 1, 2017
3. A. Hojiyev. O'zbek tilining atamalar lug'ati
4. Э.Бегматов, А.Мадвалиев, Н.Маҳкамов, Н.Махмудов, Т.Мирзаев, Н.Тухлиев, Э.Умаров, Д.Худойберганова, А.Ҳожиёв. Ўзбек тилининг изоҳли лўғати. Тошкент.2020. Б.29 (E.Begmatov, A.Madvaliyev, N. Mahkamov, N.Mahmudov, T.Mirzayev, N.To'xliyev, E.Umarov, D.Xudoyberganova, A.Hojiyev. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent. 2020. B.29)
5. Balli Sh., Obshaya lingvistika i voprosi fransuzskogo yazika, per. s frans., M., 1955; Balli Sh., Fransuzskaya stilistika, per. s frans., M., 1961; Referovskaya Ye. A., Formirovaniye romanskix literaturnix yazikov. Fransuzskiy yazik, L., 1980; Gak V.G., Teoreticheskaya grammatika fransuzskogo yazika, ch. I-II, M., 1986.
6. Ro'ziyeva N.K. New Innovative Approaches To Teaching Foreign Languages PORTA LINGUARUM 37, March 2022. 80-88NAR
7. Ro'ziyeva N.K. Modern pedagogical technologies and methods in learning foreign languages.